

КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ДИСКУРСА КУЛЬТУРЫ ОТМЕНЫ

Настоящая статья посвящена изучению и описанию категориальных признаков англоязычного дискурса культуры отмены. Актуальность темы данного исследования обусловлена интенсивным распространением новых цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека, возникновением новых социальных сообществ и их активным взаимодействием, важностью понимания феномена «культура отмены», являющегося ключом к эффективному управлению коммуникативными процессами. Выявлено, что неотъемлемыми признаками англоязычного дискурса отмены являются поляризация оценок, мнений, идей; конфликтогенность, распространяющаяся в виде негативных реакций, острой критики, осуждения, унижения публичных персон, бойкотирования; коллективная солидарность; вирусное распространение; эмотивность.

Ключевые слова: культура отмены, дискурс отмены, конфликтогенность, поляризация, эмотивность.

CATEGORIAL FEATURES OF CANCEL DISCOURSE

The article is focused on the identification and description of the categorial features inherent in the English-language cancel discourse. The relevance of the topic of this study is due to the intensive spread of new digital technologies in all spheres of human activity, the emergence of new social communities and their active interaction, the importance of understanding the phenomenon of cancel culture, which is the key to effective management of communication processes. It is revealed that the polarization of assessments, opinions, and ideas, conflict potential, spreading in the form of negative reactions, sharp criticism, condemnation, humiliation of public figures, boycotting, collective solidarity, viral spread, emotivity are the integral features of the English-language cancel discourse.

Key words: cancel culture, cancel discourse, conflict, polarization, emotivity.

Введение. Внедрение цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности индивида, наряду с расширением глобального информационного пространства и развитием медиаплатформ и социальных сетей, оказывает значительное воздействие на социальную структуру общества. Данные процессы способствуют не только трансформации существующих социальных отношений, но и формированию новых социальных сообществ, характеризующихся высокой степенью интерактивности.

Феномен культуры отмены (cancel culture), являясь сложным и многогранным социальным явлением, проявляясь в политике, культуре, бизнесе, медиа, образовании, религии, приобретает значительную популярность в современном обществе и становится предметом пристального внимания как со стороны средств массовой информации, так и в академической среде. В контексте современной цифровой эпохи социальные сети

приобретают доминирующую роль в развитии культуры отмены, выполняя функции формирования цифровой повестки и мгновенной трансформации локальных событий в масштабные кампании общественного порицания. При этом каждый пользователь оказывается включенным в многогранный процесс, одновременно выступая в качестве «свидетеля», «судьи» и активного участника.

Целью данного исследования является выявление и анализ категориальных признаков англоязычного дискурса отмены на материале англоязычных статей о культуре отмены, опубликованных на новостных сайтах зарубежных новостных агентств и интернет-журналов (CNN World, Deadline Hollywood, The New York Times) в 2020-2025 гг., для достижения которой был интерпретирован и обобщен теоретический материал исследования, применялись методы контекстуального и дефиниционного анализа, лингвопрагматический и дескриптивный методы.

Обзор литературы. В наиболее распространенном значении термин «культура отмены» связан с практикой массового осуждения и бойкота общественных деятелей, публичных персон с целью нанести ущерб репутации, имиджу, а также частной и профессиональной жизни человека, на которого направлена атака. В более широком смысле культура отмены предполагает осуждение любой формы реальной или предполагаемой массовой цензуры в отношении того или иного произведения или практики, которые рассматриваются критиками как оскорбительные. По мнению исследователей данного феномена, культура отмены выступает своего рода «социальной лицензией» на участие в общественной жизни, рассматривается как дискурсивная практика публичного осуждения и «исключения» из публичного пространства лиц, чьи действия или высказывания признаны оскорбительными или противоречащими в ситуациях, где необходимо соответствовать текущим моральным стандартам. Культура отмены способна оказывать влияние на поведение человека, его образ мышления и действия, определяется как вид агрессивной, наступательной коммуникации, привлекающей внимание и активизирующей аудиторию к принятию стороны одного из оппонентов [Гончарова, 2018; Semenova, 2023].

Феномен культуры отмены в научных исследованиях рассматривается через призму трех ключевых компонентов: объекта, подвергающегося «отмене» (индивида, социальной группы, организации); практик отмены, включающих публичное порицание и акции осуждения; дискурса отмены, представляющего собой комплекс обсуждений и комментариев, связанных с практиками отмены и их последствиями. Важная роль в распространении культуры отмены как современной формы социального ostracism

отводится актерам, чьи цели, стратегии и тактики оказывают существенное влияние на процессы установления новых социальных норм посредством дискурсивных практик и дискурса отмены [Линченко, Трутенко, 2024; Ng, 2022]. Дискурс отмены выступает средством и способом существования культуры отмены, разворачиваясь вокруг эмоционального осуждающего оценочного высказывания, где субъект оценки предъявляет обвинение определенному лицу за нарушение ценностей, акцентируя его ответственность. [Астафурова, Палашевская, 2024: 76].

Исследователи дискурса отмены, определяя его участников (обидчики, пострадавшие, инициаторы отмены / «воины социальной справедливости», сочувствующие), отмечают, что влияние раскола во мнениях и восприятие взглядов оппонента на желание выразить собственное мнение усиливается процессами онлайн-коммуникаций и межличностных дискуссий [Астафурова, Палашевская, 2024: 75; Norris, 2023]. При этом в конфликтных ситуациях по спорным вопросам, касающихся деликатных и полярных тем (гендерные аспекты, расизм, этническая и религиозная принадлежность), существует риск группового неодобрения, изоляции, потери уважения. Поддержка тех аспектов, которые воспринимаются как точка зрения большинства, оказывается более заметной в ходе совещательных дискуссий и реакций, подталкивая групповое мнение к их принятию.

Результаты и дискуссия. Анализ фактического материала позволил выделить ряд категориальных признаков англоязычного дискурса отмены, среди которых поляризация мнений, идей, оценок участников процесса коммуникации рассматривается в качестве отправной точки и одним из ключевых признаков дискурса отмены.

Примером, репрезентирующим поляризацию мнений англоязычного дискурса отмены, может послужить дискурсивный отрывок из интервью американского актера, кинорежиссера Джонни Деппа (Johnny Depp), в котором он официально заявил, что является жертвой культуры отмены, призывая людей встать на защиту тех, кто сталкивается с несправедливостью. Оппозиция *justice – injustice* (справедливость – несправедливость) прослеживается в речи «обидчика», активно выступающего против культуры отмены.

“It doesn’t matter if a judgement, per se, has taken some artistic license. When there’s an injustice, whether it’s against you or someone you love, or someone you believe in – stand up, don’t sit down. Cause they need you” [Deadline Hollywood, 09.2021].

Важно отметить, что культура отмены, претендуя на защиту уязвимых и восстановление справедливости, сама способна нести угрозы и превращаться в

агрессивную, категоричную и часто необратимую форму несправедливости. Принимая во внимание утверждение Г. С. Михайлова о природе конфликта, в основе которого лежат противоречия, обусловленные несовместимостью потребностей, ценностей, интересов и трансформирующиеся в открытое противоборство [Михайлов, 2002: 80], представляется возможным рассматривать конфликтогенность как ключевой признак дискурса отмены. О конфликтогенности исследуемого дискурса, безусловно, свидетельствует и публичное противостояние участников дискурса отмены, недовольство одних субъектов социума относительно мнений, оценок, действий других индивидов, проявление ненависти, агрессивные и деструктивные действия, направленные на разрушение репутации оппонента, приводящие к личным, финансовым или иным потерям, намеренное преследование, резкая критика, публикации, содержащие информацию провокационного характера.

Рассматривая конфликтогенность как категориальный признак дискурса отмены, представленный в виде отрицательных реакций, критики, осуждения, унижения публичных персон, бойкотирования, важно отметить, что «пострадавшие» участники культуры отмены совершают «атаку» на личность оппонента, направляют свои действия на социальное уничтожение субъекта отмены, удержание его в состоянии подчинения посредством цифровой коммуникации и языка вражды. Язык вражды (*hate speech*) понимаемый, как любой вид общения, характерной особенностью которого является использование пейоративной или дискриминирующей лексики, как лингвокультурологический концепт, тесно связанный с лингво-аксиологическими концептами CENSORSHIP, DISCRIMINATION, FAKE NEWS, RACISM и др., наиболее ярко проявляется в культуре отмены и является ее неотъемлемым компонентом [Аракелова, 2024].

В следующем отрывке иллюстрируется актуализация языка вражды в контексте решения, вынесенного Верховным судом США против позитивной дискриминации, которая долгое время служила дополнительным фактором, повышающим шансы на получение высшего образования. Инициативы в области разнообразия, равенства и инклюзивности рассматриваются критиками как формы завуалированного расизма.

*“... The announcement gave institutions 14 days to comply. It built on a major Supreme Court ruling in 2023 that found that the use of **race-conscious admissions practices** at colleges and universities was unlawful. ... The letter was the latest step in the Trump administration’s push to recast programs intended to level the playing field for historically underserved populations **as a form of racial discrimination**. It also appeared to be an extension of the broadsides President Trump has delivered to purge diversity, equity and inclusion initiatives from the federal government,*

which critics have assailed as veiled racism.” [New York Times, 17.02.2025]. Как видим, языковые элементы “*race-conscious admissions practices*”, “*a form of racial discrimination*”, “*veiled racism*” в речи сторонников позитивной дискриминации свидетельствуют о противоборстве сторон, открывая возможности оспаривания принятых решений.

В распространении культуры отмены часто обвиняют информационные технологии, что обусловлено связью активистов отмены, провоцирующих и нагнетающих столкновения и противоборство, через социальные сети [Ng, 2020; Bouvier, Machin, 2021; Пулеха, Ускова, 2025]. При этом важно отметить, что посредством цифровых медиа осуществляется и расширение возможностей для коллективного самовыражения, онлайн-мобилизации единомышленников, проявление масштабной силы публичного давления, предопределенными действующими общественными и медийными настроениями [Аракелова, Ширяева, 2025], что обуславливает выделение коллективной солидарности для достижения социальной справедливости в качестве категориального признака дискурса отмены.

Проиллюстрируем актуализацию обвинения, направленного на социальные сети спортсменами и членами руководящих органов английской футбольной лиги, борющимися с постоянными расистскими оскорблениями, которые игроки получают в сети Интернет.

“Social media is now sadly a regular vessel for toxic abuse. Hate has become depressingly normalised,” said Kick It Out chairman Sanjay Bhandari. “This boycott signifies our collective anger at the damage this causes to the people who play, watch and work in the game.” ... In a joint statement, the group said the boycott hoped to “emphasise that social media companies must do more to eradicate online hate. ... This needs to change quickly, and we continue to urge social media companies to act now to address this” [CNN World, 25.04.2021].

С точки зрения языковой актуализации обвинения, осуждения, отметим употребление участниками дискурса отмены эмоционально-окрашенной лексики и метафорических выражений (*sadly; depressingly; a regular vessel for toxic abuse; eradicate online hate*); выражений солидарности, призыва к конкретным действиям, направленных на коллективное осуждение с использованием местоимений “*we*”, “*our*” (*This boycott signifies our collective anger at the damage...; ...we continue to urge social media companies to act now*), что усиливает чувство общности и способствует созданию общего «противника».

Стремление к быстрой справедливости, мгновенные публичные массовые обсуждения неосторожных речевых действий или несоответствий текущим моральным стандартам приводят к повышению вирусного потенциала эмоционально-окрашенных

реакций в социальных сетях, усиливающих воздействие на всех участников дискурса отмены [Monogarova, Shiryayeva, Tikhonova, 2023], что позволяет выделить вирусное распространение в качестве одного из ключевых признаков дискурса отмены. Важно отметить, что именно эмоциональная вовлеченность участников дискурса отмены усиливает его вирусный потенциал.

Усиление эмоций в дискурсе отмены обусловливается поддержкой сетевых сообществ, интерактивными формами социального цифрового взаимодействия. Исходя из вариативности демонстрации эмоций, опираясь на которую ученые дифференцируют эмотивную коммуникацию (осмысленную демонстрацию эмоций, направленную на объект с целью определенного воздействия) и эмоциональную коммуникацию (непреднамеренное проявление эмоций, не учитывая реакцию оппонента) [Ларина, 2015; Ионова, 2019], эмотивность, проявляемая в дискурсе отмены, способствует его ускоренному распространению и вовлеченности.

Осознанное проявление эмоций актуализируется в англоязычном дискурсе отмены посредством ярких метафорических выражений, эмоционально-окрашенной лексики. Так, в следующем отрывке дискурса отмены демонстрируется актуализация эмотивности, осознанное обсуждение влияния эмоций на моральный выбор человека с использованием метафор. *“Our emotions are like a galumphing elephant, and our conscious reasoning is the rider on top. We may think it’s the rider steering the elephant, but more often it’s the other way around. Our emotions land somewhere, and then we try to rationalize why”* [New York Times, 23.03.2024].

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило рассмотреть англоязычный дискурс отмены, представляющий собой комплекс обсуждений и комментариев, связанных с практиками публичного порицания и акций осуждения, с позиции особенностей его функционирования в англоязычном социуме и выделить ряд категориальных признаков. Цифровые медиа обеспечивают расширение возможностей для коллективного самовыражения, онлайн-мобилизации единомышленников, что проявляется в масштабной силе публичного противоборства сторон дискурса отмены, детерминированного преобладающими общественными и медийными настроениями. Поляризация оценок, мнений, идей; конфликтогенность, распространяющаяся в виде негативных реакций, острой критики, осуждения, унижения публичных персон, бойкотирования; коллективная солидарность; вирусное распространение; эмотивность являются неотъемлемыми характеристиками дискурса отмены. Усиление воздействия на всех участников англоязычного дискурса отмены осуществляется посредством эмоционально-окрашенных реакций с использованием метафорических выражений,

языковых выражений солидарности, языка вражды. Понимание категориальных признаков дискурса отмены позволяет разрабатывать более эффективные стратегии коммуникации и управления репутацией в условиях культуры отмены, способствует выявлению признаков, указывающих на потенциальную эскалацию конфликта, является ключом к эффективному управлению коммуникативными процессами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аракелова А. Р. Лингвокультурологические особенности концепта “НАТЕ speech” в англоязычном дискурсе отмены // Профессиональная коммуникация: актуальные вопросы лингвистики и методики. 2024. № 17-3. С. 6-13.
2. Аракелова А. Р., Ширяева Т. А. Дискурс отмены и аксиология: как и почему СМИ вербализуют ценностные концепты // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2025. Вып. 1 (895). С. 17-24.
3. Астафурова Т. Н., Палашевская И. В. Дискурс культуры отмены в англосаксонской академической среде // Вестник Волгоградского государственного университета. 2024. Т. 23. № 4. С. 70-83.
4. Гончарова Л. М. Речевая агрессия как коммуникативное явление: лингвоаксиологический подход // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2018. Т. 7. № 4. С. 26-30.
5. Ионова С. В. Лингвистика эмоций – наука будущего // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019. № 1 (134). С. 124-131.
6. Ларина Т. В. Прагматика эмоций в межкультурном контексте // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. 2015. № 1. С. 144-163.
7. Линченко А. А., Трутенко Е. В. Коммеморации сообществ отмены в условиях цифровизации // Антиномии. 2024. Т. 24. Вып. 3. С. 83-100.
8. Михайлов Г. С. Природа и психология конфликта // Акмелология. 2002. № 1. С. 80-90.
9. Пулеха И. Р., Ускова П. О. Культура отмены сквозь призму социолингвистики и прагмалингвистики // Гуманитарно-педагогические исследования. 2025. Т. 9. № 2. С. 43-52.
10. Bouvier G., Machin D. What Gets Lost in Twitter “Cancel Culture” Hashtags? // Discourse and Society. 2021. Vol. 32 (3). Pp. 307-327.
11. Monogarova A. G., Shiryaeva T. A., Tikhonova E. V. The words that make fake stories go viral: A corpus-based approach to analyzing Russian Covid-19 disinformation // Russian Journal of Linguistics. 2023. Vol. 27. No. 3. Pp. 543-569.
12. Ng E. Cancel Culture: A Critical Analysis. Palgrave Macmillan, 2022. 153 p.
13. Norris P. Cancel Culture: Myth or Reality? // Political Studies. 2023, Vol. 71(1). P. 145-174.
14. Semenova O. F. Cancel culture – the speech behavior of modern society // Review of Business and Economics Studies. 2023. Vol. 11 (1). Pp. 13-18.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Church B. English football is set to boycott social media over sustained racist abuse online // CNN World. 25.04.2021. Доступ: <https://edition.cnn.com/2021/04/25/football/english-football-social-media-boycott-spt-intl/index.html>. (дата обращения: 10.06.2025).
2. Goldberg E. First He Came for Cancel Culture. Now He Wants to Cancel Smartphones // New York Times. 23.03.2024. Доступ: <https://www.nytimes.com/2024/03/23/business/jonathan-haidt-smartphones-coddling.html?searchResultPosition=18>. (дата обращения: 10.06.2025).

3. Grater T. Johnny Depp Says Cancel Culture Is “So Far Out Of Hand” & “No One Is Safe”, Asks People To “Stand Up” Against “Injustice” – San Sebastian // Deadline Hollywood. 09.2021. Доступ: <https://deadline.com/2021/09/johnny-depp-cancel-culture-so-far-out-of-hand-no-one-is-safe-asks-people-to-stand-up-against-injustice-1234842145>. (дата обращения: 10.06.2025).

4. Montague Z. Education Dept. Gives Schools Two Weeks to Eliminate Race-Based Programs // New York Times. 17.02.2025. Доступ: <https://www.nytimes.com/2025/02/17/us/politics/education-dept-race-based-programs.html?searchResultPosition=170>. (дата обращения: 10.06.2025).

REFERENCES

1. Arakelova, A. R. (2024). Lingvokulturologicheskie osobennosti kontsepta “HATE speech” v angloyazychnom diskurse otmeny [Linguistic and cultural features of the concept “hate speech” in the English-language discourse of cancel culture]. In *Professionalnaya kommunikatsiya: aktualnye voprosy lingvistiki i metodiki*. No 17-3. Pp. 6-13. (In Russ.).

2. Arakelova, A. R., Shiryayeva, T. A. (2025). Diskurs otmeny i aksiologiya: kak i pochemu SMI verbalizuyut tsennostnye kontsepty [Cancel culture discourse and axiology: how and why mass media verbalize values]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*. No 1 (895). Pp. 17-24. (In Russ.).

3. Astafurova, T. N., Palashevskaya, I. V. (2024). Diskurs kultury otmeny v anglosaksonskoy akademicheskoy srede [Discourse of Cancel Culture in Anglo-Saxon Academia]. In *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta*. Vol. 23. No 4. Pp. 70-83. (In Russ.).

4. Goncharova, L. M. (2018). Rechevaya agressiya kak kommunikativnoe yavlenie: lingvoaksiologicheskiy podkhod [Speech aggression as a communicative phenomenon: aspect of linguistics and axiology]. In *Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika*. Vol. 7. No 4. Pp. 26-30. (In Russ.).

5. Ionova, S. V. (2019). Lingvistika emotsii – nauka budushchego [Linguistics of emotions as science of the future]. In *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*. No 1 (134). Pp. 124-131. (In Russ.).

6. Larina, T. V. (2015). Pragmatika emotsii v mezhkulturnom kontekste [Pragmatics of emotions in intercultural context]. In *Vestnik RUDN. Seriya: Lingvistika*. No 1. Pp. 144-163. (In Russ.).

7. Linchenko, A. A., Trutenko, E. V. (2024). Kommemoratsii soobshchestv otmeny v usloviyakh tsifrovizatsii [Commemorations of cancel communities in the context of digitalization]. In *Antinomii*. Vol. 24. Iss. 3. Pp. 83-100. (In Russ.).

8. Mikhailov, G. S. (2002). Priroda i psikhologiya konflikta [The nature and psychology of a conflict]. In *Akmeologiya*. No 1. Pp. 80-90. (In Russ.).

9. Pulekha, I. R., Uskova, P. O. (2025). Kultura otmeny skvoz prizmu sotsiolingvistiki i pragmalingvistiki [Cancel Culture through the Spectacle of Pragmatics, Discourse Theory and Sociolinguistics]. In *Gumanitarno-pedagogicheskie issledovaniya*. Vol. 9. No 2. Pp. 43-52.

10. Bouvier, G., Machin, D. (2021). What Gets Lost in Twitter “Cancel Culture” Hashtags? In *Discourse and Society*. Vol. 32 (3). Pp. 307-327.

11. Monogarova, A. G., Shiryayeva, T. A., Tikhonova, E. V. (2023). The words that make fake stories go viral: A corpus-based approach to analyzing Russian Covid-19 disinformation. In *Russian Journal of Linguistics*. Vol. 27. No 3. Pp. 543-569.

12. Ng, E. (2022). *Cancel Culture: A Critical Analysis*. Palgrave Macmillan.

13. Norris, P. (2023). Cancel Culture: Myth or Reality? In *Political Studies*. Vol. 71 (1). Pp. 145-174.

14. Semenova, O. F. Cancel culture – the speech behavior of modern society. In *Review of Business and Economics Studies*. 2023. Vol. 11 (1). Pp. 13-18.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. Church, B. English football is set to boycott social media over sustained racist abuse online. In *CNN World*. 25.04.2021. Available at: <https://edition.cnn.com/2021/04/25/football/english-football-social-media-boycott-spt-intl/index.html>. (accessed: 10.06.2025).

2. Goldberg, E. First He Came for Cancel Culture. Now He Wants to Cancel Smartphones. In *New York Times*. 23.03.2024. Available at: <https://www.nytimes.com/2024/03/23/business/jonathan-haidt-smartphones-coddling.html?searchResultPosition=18>. (accessed: 10.06.2025).

3. Grater, T. Johnny Depp Says Cancel Culture Is “So Far Out Of Hand” & “No One Is Safe”, Asks People To “Stand Up” Against “Injustice” – San Sebastian. In *Deadline Hollywood*. 09.2021. Available at: <https://deadline.com/2021/09/johnny-depp-cancel-culture-so-far-out-of-hand-no-one-is-safe-asks-people-to-stand-up-against-injustice-1234842145>. (accessed: 10.06.2025).

4. Montague, Z. Education Dept. Gives Schools Two Weeks to Eliminate Race-Based Programs. In *New York Times*. 17.02.2025. Available at: <https://www.nytimes.com/2025/02/17/us/politics/education-dept-race-based-programs.html?searchResultPosition=170>. (accessed: 10.06.2025).

Мисюра Светлана Михайловна –
преподаватель кафедры английского языка
и профессиональной коммуникации
(e-mail: svetlanamisura879@gmail.com)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Пятигорский государственный
университет»
357532, Пятигорск, пр. Калинина, 9

Misyura Svetlana M. – Lecturer of the Department
of the English Language and Professional
Communication
(e-mail: svetlanamisura879@gmail.com)
Federal State Budgetary Educational Institution
of Higher education «Pyatigorsk State University»
9, Kalinina Ave, Pyatigorsk, 357532

Поступила в редакцию 17 марта 2025 г.